

Laboratórna Diagnostika, XXVII, 2, 2022: 134–146

VÝZNAMNÉ MEDZNÍKY VO VÝVOJI LABORATÓRNEJ A KLINICKEJ (BIO)CHÉMIE VO SVETE A NA SLOVENSKU – STRUČNÝ CHRONOLOGICKÝ PREHĽAD MAJOR MILESTONES IN THE EVOLUTION OF LABORATORY AND CLINICAL (BIO)CHEMISTRY IN THE WORLD AND IN SLOVAKIA – A BRIEF CHRONOLOGICAL REVIEW

Daniel Magula

Oddelenie klinickej biochémie
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra

e-mail: magula@snozobor.sk

SÚHRN

Práca v stručnosti popisuje najvýznamnejšie medzníky vo vývoji laboratórnej a klinickej (bio)chémie od zrodu vedeckej chémie koncom 18. storočia až po vznik klinickej biochémie ako vednej disciplíny a medicínskeho odboru v 20. storočí. Zaoberá sa vývojom vedeckých poznatkov a objavov, laboratórnych metód, prístrojovej techniky a technológií a ich využitím pri praktickom uplatňovaní v lekárskej a zdravotníckej činnosti. Osobitnú pozornosť venuje práca vývoju klinických laboratórií v Európe a vo svete. V stručnosti popisuje vývoj klinickej biochémie na Slovensku ako medicínskeho a špecializačného odboru, jeho organizačného rozvoja v oddeleniach a laboratóriách klinickej biochémie v nemocniciach a iných zdravotníckych zariadeniach. Dotýka sa aj niektorých aspektov prieniku a vzájomných interakcií s odborom laboratórnej medicíny.

Kľúčové slová: história; chémia; organická chémia; lekárska chémia; fyziologická chémia; klinická biochémia; klinické laboratóriá; klinická biochémia na Slovensku

ABSTRACT

Major milestones in the evolution of laboratory and clinical (bio)chemistry from the birth of scientific chemistry at the end of the 18th century to the emergence of clinical biochemistry as a scientific discipline and medical field in the 20th century are briefly described in this paper. It deals with the development of scientific knowledge and discoveries, laboratory methods, instrumentation and technologies in their use in practical application in medical and healthcare activities. Special attention to the development of clinical laboratories in Europe and in the world is outlined in this work. The development of clinical biochemistry in Slovakia as a medical field and the field of specialization, its organizational development in the departments and laboratories of clinical biochemistry in hospitals and other medical facilities are briefly described as well. It also touches some aspects of penetrations and mutual interactions with area of laboratory medicine.

Key words: history; chemistry; organic chemistry; medical chemistry; physiological chemistry; clinical biochemistry; clinical laboratories; clinical biochemistry in Slovakia

ÚVOD

Od zrodu vedeckej chémie, za ktorej zakladateľa je považovaný francúzsky vedec Antoine Laurent Lavoisier (1743–1794), až po jej mnohoraké aplikácie v klinickej medicíne, vývoj priniesol veľa objavov a experimentálnych výsledkov nielen v samotnej vede, ale aj v rozvoji techniky a technológií, ktoré sa postupne pretavovali do prakticky využiteľných metodík a metodologických postupov diagnostiky a monitorovania rôznych chorobných stavov individuálnych pacientov. Opierajúc sa o revolučné trendy integrácie a konsolidácie medicínskej diagnostiky aj o vznik tomu zodpovedajúceho odboru laboratórna medicína sa dynamicky zmenila aj organizácia diagnostických jednotiek za vzniku ich nových foriem – centrálného a satelitného laboratória. V tejto súvislosti nie je možné nespomenúť ani prudký rozvoj informačných technológií odzrkadľujúci sa v laboratórnych informačných systémoch s doteraz nevidanými možnosťami práce s dátami pacientov a sieťové prepojenie laboratórií navzájom či diaľkovú servisnú komunikáciu analytického hardvéru s jeho výrobcom.

Cieľom tohto stručného prehľadu je na niektorých významnejších medzníkoch poukázať na zložitú cestu vývoja ku dnešnej modernej laboratórnej a klinickej (bio) chémii vo svete i na Slovensku a ich vzájomné súvislosti.

Vývoj biochémie vo svete – nové vedecké poznatky a vznik nových chemických špecializácií

Jedným z prvých vynálezov, ktorý dal základ rozvoju vedeckého bádania v prírodných vedách a medicíne, bol vynález mikroskopu. Pripisuje sa holandskému prírodovedcovi Antony van Leeuwenhoekovi (1632–1723), i keď bol vynájdený pravdepodobne skôr. A. van Leeuwenhoek však počas svojho života vyrobil niekoľko stoviek mikroskopov, niektoré mali až 270-násobné zväčšenie, čo mu umožnilo, aby od roku 1668 začal robiť mikroskopický výskum mnohých prírodných objektov (Junas, 1975).

Rozvoju prírodných vied v roku 1748 napomohol aj objav zákona zachovania hmotnosti a zachovania pohybu Michailom Vasilievičom Lomonosovom (1711–1765). Pôbil v Petrohrade a založil prvé chemické laboratórium v Rusku (Bína, 1980).

Presnú formuláciu zákona o zachovaní hmotnosti postuloval v roku 1774 už spomenutý francúzsky vedec A. L. Lavoisier. Potvrdil existenciu kyslíka, ktorý izoloval Joseph Priestley (1733–1804) v roku 1774, a zistil, že pri

dýchaní živočíchov sa kyslík spotrebúva a tvoria sa oxid uhličitý a voda. Vysvetlil tým podstatu organického spaľovania, resp. princíp oxidácie. Zaoberal sa aj vývojom metód presného váženého a merania. V roku 1789 začal spolu s Antoinom Françoisom Fourcroyom (1755–1809) vydávať časopis *Annales de chimie*. V tom istom roku vydal Lavoisier spis „*Traité élémentaire de chimie*“, v ktorom vysvetlil svoju novú chemickú teóriu vrátane teórie horenia. Za tieto podstatné objavy je Lavoisier vo svete považovaný **za zakladateľa modernej chémie ako exaktnej vedy** (Folta, Nový, 1981).

Nemecký chemik Friedrich Wöhler (1800–1882) v roku 1828 úspešne synteticky vyrobil močovinu z anorganických látok (z amoniaku a kyseliny kyanatej), čím bola dokázaná spojitosť organického a anorganického sveta, ale aj možnosť umelej výroby takých zlúčenín, ktoré sú špecifickým produktom činnosti živých organizmov. Tento objav bol ďalším významným medzníkom na ceste vedeckého vývoja a položil základy vzniku **organickej chémie**.

Nové rozvojové impulzy dal svetu chémie ďalší nemecký chemik Justus von Liebig (1803–1873), ktorý pôsobil ako profesor chémie v Giessene, kde vybudoval na akademickej pôde chemické laboratórium a svojimi výskumami výrazne ovplyvnil aj pokrok lekárskeho výskumu. V roku 1842 spísal traktát o metabolizme „*Živočíšna a organická chémia a jej uplatnenie vo fyziológii a patológii*“, zaviedol koncepciu látkovej premeny (metabolizmu) ako „*metamorfózy útvarov*“, postuloval tézu, že všetky organické dusíkaté časti živočíšneho tela pochádzajú z bielkoviny. Stojí za objavmi kyseliny hippurovej, kreatinínu, prvý zistil hromadenie kyseliny mliečnej vo svaloch. Je pokladaný **za zakladateľa odboru teoretickej medicíny** – lekárskej chémie (Junas, 1975, Schott a kol, 1994, Sedláčková a Hlávková, 1995).

Rozpracovaním a definovaním teórie o úlohe chemických látok v regulácii organizmu a nervovej regulácii čriev sa zaoberal anglický fyziológ pôsobiaci v Londýne – Ernest Henry Starling (1866–1927). Túto činnosť nazval chemicko-reflektorickou. Jeho významným počinom bol objav sekretínu. Do odbornej terminológie zaviedol pojem hormón. V roku 1892 publikoval práce – „*Prvky fyziológie človeka*“ a „*Princípy fyziológie*“, čím sa stal jedným zo zakladateľov **fyziologickej chémie** (Junas, 1975). Vývoj fyziologickej chémie ako novej disciplíny mal pre neskorší rozvoj klinickej chémie veľký význam. V nemeckom prostredí sa jedným z priekopníkov fyziologickej chémie stal

Ernst Felix Immanuel Hoppe-Seyler (1825–1895), ktorý v roku 1877 založil prvý časopis venovaný tomuto odboru – Zeitschrift für physiologische Chemie (dodnes vychádza pod názvom Biological Chemistry). V Spojených štátoch amerických túto disciplínu rozvíjal v New Havene na Yaleskej univerzite Russel Henry Chittenden (1856–1943). Takto čoraz viac dochádzalo k prepájaniu fyziológie a klinickej medicíny s chémiou. Ďalšími novými prístupmi – a to prepojeniu experimentálnej medicíny s chemickými pokusmi – sa vo Francúzsku zaoberal Claude Bernard (1813–1878).

Všetky vzájomné interakcie medzi chemickými a biologickými vedami (fyziológiou, medicínou) v riešení biologických problémov využitím chémie a jej metód vyústili na prelome 19. a 20. storočia do vzniku novej vednej disciplíny – **biochémie**. Za rozhodujúci objav pre vznik biochémie ako samostatnej vednej disciplíny sa považuje rok 1897, kedy Eduard Büchner (1860–1917) náhodou objavil, že aj mechanicky rozrušené kvasinky môžu skvasovať cukor na etanol a že na to nie sú potrebné živé kvasinky. Dokázal tak, že proces fermentácie môže prebiehať aj bez prítomnosti živých buniek. Za tento objav bola E. Büchnerovi o desať rokov neskôr udelená Nobelova cena (Škárka a Ferenčík, 1981, Černý, 2016). Pojem „biochémia“ pre túto novú vednú disciplínu zaviedol v roku 1903 nemecký vedec Carl Alexander Neuberg (1877–1956) (Singh a kol., 2004, Lopez-Burilla, 2012). Neuberg v roku 1906 začal vydávať časopis Biochemische Zeitschrift, po Hoppe-Seylerovom periodiku ako druhý časopis novo sa rodiacej disciplíny – biochémie. Časopis vychádza dodnes pod názvom FEBS Journal (Černý, 2016, Deichmann a Wenkel, 2022).

Prvá polovica 20. storočia je charakterizovaná veľmi prudkým rozvojom biochémie a nových vedeckých poznatkov vo výskumných laboratóriách, ktoré sa čoraz viac a bližšie prepájali s rozvojom poznatkov klinickej medicíny a mohutným rozvojom technológií a prístrojovej techniky.

Z významnejších objavov prvej polovice 20. storočia, ktoré posúvali biochémiu na čoraz vyššiu úroveň, možno – iba veľmi stručne – spomenúť Hermanna Emila Fischera (1852–1919), ktorý v roku 1906 syntetizoval aminokyseliny z bielkovín a objasnil priestorovú štruktúru lipidov; Otta Heinricha Warburga (1883–1970), ktorý v roku 1912 vysvetlil látkovú premenu rakovinových buniek zistením, že na krytie energetických potrieb im stačí kvasenie, kým zdravé bunky potrebujú kyslík; Kazimierza Funka (1884–

1967), ktorý v roku 1913 izoloval z ryžových šupiek protikrčcovú látku amínového charakteru a nazval ju vita-amín (vitamín). Bol to vitamín B1, tiamín.

Jeden z najvýznamnejších objavov týkajúcich sa hlbšieho pochopenia metabolických dejov živých organizmov možno pripísať Sirovi Hansovi Adolfovi Krebsovi (1900–1981), ktorý v roku 1937 popísal cyklus kyseliny citrónovej (známy aj ako Krebsov cyklus). Za tento objav mu bola v roku 1953 udelená Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu. Ďalšími priekopníkmi-objaviteľmi boli nemecký chemik Richard Willstätter (1872–1942) a Švéd Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin (1873–1964), ktorí rozvinuli teóriu o fermentoch (enzýmoch) ako špecifických biokatalyzátoroch. V roku 1941 objavil Fritz Albert Lipmann (1899–1986) podstatu urýchľovania metabolizmu látkami – koenzýmami, neskôr, v roku 1953, objavil a popísal acetyl-CoA. Frederick Sanger (1918–2013) na Cambridgekej univerzite vo Veľkej Británii popísal v rokoch 1951–1952 chemickú štruktúru bovinného inzulínu, čo sa stalo základom rozvoja štruktúrálnej chémie a v roku 1958 bol za svoju prácu odmenený Nobelovou cenou (Junas, 1975, Sedláčková, Hlávková, 1995).

Vývoj laboratórnych metód, prístrojovej techniky a technológií

Rýchly vývoj chémie, fyziologickej chémie a biochémie vo svete bol podmienený a závislý aj na vývoji vyšetrovacích laboratórnych metód, príslušnej prístrojovej techniky a technológií. V stručnosti sú tu predstavené iba niektoré z nich:

Antoine Laurent Lavoisier zostrojil presné analytické váhy, ktoré boli nevyhnutné pre zabezpečenie presnosti pri kvantitatívnych meraniach.

Nemec Hermann von Fehling (1812–1885) v roku 1848 v reagensii po pridaní vínanu vyzrážal v roztoku ióny medi, čím výrazne zlepšil senzitivnosť meraní. Fehlingovým testom bolo možné stanoviť glukózu v moči pomocou Dubosquovho kolorimetra.

V roku 1902 vyvinuli Sir Joseph Barcroft (1872–1947) a John Scott Haldane (1860–1936) metodiku gazometrického stanovenia krvných plynov (Caraway, 1973).

Michail Semjonovič Cvet (1872–1919) – ruský botanik, zaviedol v roku 1903 použitie chromatografie na fyzikálno-chemickú analýzu bielkovín, vďaka čomu bolo možné rozlíšiť ich menšie súčasti – aminokyseliny, a to či už v roztoku alebo zmesi plynov.

Obr. 1. Prístrojová aparatúra na stanovenie glukózy v krvi podľa Ivára Banga, vľavo torzné váhy, vstrede mikrobyreta na titráciu CO_2 , vpravo varná banka – cca 1917 (podľa: Büttner a Habrich, 1987)

Obr. 2. Otto Folin v laboratóriu – vzadu kolorimeter. Harvard Medical School okolo r. 1932 (podľa: Büttner, Habrich, 1987)

Ivar Christian Bang (1869–1918) zaviedol v roku 1907 do praxe nemocničných laboratórií mikroanalytické metódy kvantitatívneho určenia rôznych chemických látok v krvi a moči. Vypracoval tiež metódu určovania glykémie v krvi na základe redukcie medi a jodometrickej titrácie (Obr. 1). Je považovaný za zakladateľa modernej **klinickej mikrochémie** (Schmidt, 1986).

Otto Folin (1867–1934) – vedec švédskeho pôvodu – po emigrácii do USA v roku 1882 vyštudoval chémiu na Univerzite v Minnesote, neskôr pôsobil na novovzniknutej univerzite v Chicagu (Obr. 2). Doktorandské štúdium absolvoval v rokoch 1896–1898 v Európe – v Uppsale, Berlíne a Marburgu. Po návrate do USA po práci na viacerých univerzitách zakotvil nakoniec na Harvardskej univerzite, kde bol v roku 1907 menovaný za docenta biochémie. V USA v tom čase prebiehala reforma univerzitných nemocníc, ktorej hlavnou črtou bola adaptácia nemeckého univerzitného systému na podmienky amerického univerzitného vzdelávania. V americkom prostredí vznikali nezávislé ústavy pre biochémiu na lekárskech fakultách, kde sa klinická chémia (alebo klinická biochémia) rozvinula do samostatnej disciplíny.

Pokroky v klinickej chémii v USA v prvých dekádach 20. storočia spočívali v súhre osobitne priaznivých podmienok – úzkym spojením medzi biochémiou, ktorej dominovali prírodné vedy, a klinickou medicínou, ktoré Georges J. F. Köhler (1946–1995) nazval „americkou školou klinickej biochémie“. Medzi jej hlavných predstaviteľov možno okrem Otta Folina zaradiť najmä Donalda Dextera Van Slykea (1883–1971), pôvodom Holanďana, ktorý prakticky celú svoju pracovnú kariéru strávil v USA.

Ešte v roku 1904 popísal Folin metódu kolorimetrického stanovenia kreatinínu, čím sa stal pionierom v metódach chemickej analýzy krvi. Popísal stanovenie kyseliny močovej v krvi Benedictovou metódou (reakcia kyanidu sodného a kyseliny arzenofosfowolfrámovej po zahriatí vo vodnom roztoku za vzniku modrého zafarbenia), v roku 1912 kyanid nahradil uhličitanom sodným a táto metóda rýchle vytlačila pôvodnú metodiku, v roku 1917 zaviedol do kvantitatívnej klinickej biochémie kolorimetriu a turbidimetriu s použitím farebných filtrov.

Van Slyke v roku 1912 skonštruoval volumetrický aparát na stanovenie krvných plynov, čo otvorilo klinickej (bio)chémii ďalšie možnosti aplikácií v klinickej praxi. Jeho štúdie na exkrécii močoviny obličkami sú ďalším príkladom schopnosti Van Slyke-a aplikovať výsledky základné-

ho biochemického výskumu do klinickej praxe používajúc exaktnú kvantitatívnu metodológiu využívajúcu manometer (Obr. 3). Tieto postupy sa stali v klinicko-chemických laboratóriách rutinnými až do uvedenia fotometrických metód. Laboratórium v nemocnici Rockefellerovho inštitútu v New Yorku, kde Van Slyke pracoval až do roku 1948, sa stalo „mekkou“ klinickej chémie (Büttner, 1994).

D. Van Slyke spolu s Johnom P. Petersom (1887–1955) uviedli v dvoch zväzkoch v rokoch 1931–1932 vo svete vôbec prvú a klasickú monografiu klinickej chémie „Quantitative Clinical Chemistry“. Prvý zväzok bol venovaný interpretácii chemických nálezov, druhý zväzok metódam klinickej chémie. Táto monografia uviedla po prvýkrát celosvetovo akceptovaný termín „**klinická chémia**“ a bola začiatkom disciplíny, ako ju poznáme dodnes (Büttner, Habrich, 1987).

Presnejší terminologický posun od pojmu „klinická chémia“ k pojmu „klinická biochémia“ sa pokúsil objasniť Johannes S. Büttner v práci „From chemistry of life to chemistry of disease: The rise of clinical biochemistry“. Tomuto vývoju predchádzalo najskôr využívanie chemických vyšetrovacích metód v živom organizme, a až po úspechoch v tejto oblasti mohlo dôjsť k využívaniu chemických

Obr. 3. Manometrický prístroj podľa Donalda Van Slykea; cca rok 1940 (podľa Büttner, Habrich, 1987)

Obr. 4. Donald Dexter Van Slyke – zakladateľ modernej klinickej biochémie (podľa Büttner, Habrich, 1987)

vyšetření pre zisťovanie príčin a mechanizmov ľudských chorôb kráčajúci ruka v ruke s vývojom nielen medicínskeho, ale aj filozofického, intelektuálneho či sociálneho poznania, ktoré bezprostredne úzko súvisia so zrodením **klinickej biochémie** (Büttner, 1980).

Etablovanie modernej klinickej biochémie nakoniec potvrdil v roku 1957 sám jej zakladateľ Donald Van Slyke, keď na III. medzinárodnom kongrese klinickej biochémie povedal: „*klinická biochémia zahŕňa nielen vývoj vyšetrovacích metód, ale tiež štúdium všetkých chemických procesov ľudského tela a ich narušení v chorobe*“ (Valovičová, 2022).

V tomto období významne prispeli k ďalšiemu rozvoju prístrojovej techniky a technológií aj Čech Jaroslav Heyrovský (1890–1967) objavom polarografie v roku 1922 (Nobelova cena udelená v roku 1959), (Polarografie, 2022) a škandinávski vynálezcovia – v roku 1929 zostrojil prvý plameňový fotometer Henrik Lundegårdh (1888–1969), prvú ultracentrifúgu skonštruoval v roku 1933 Theodor Svedberg (1884–1971) a prvý elektroforetický prístroj uviedol do praxe Arne Tiselius (1902–1971) v roku 1937. O štyri roky neskôr (1941) uviedol do prevádzky prvý spektrofotometer Arnold Orville Beckman (1900–2004) (Junas, 1975, Kricka, Savory, 2011).

Toto obdobie búrlivého rozvoja nových technológií vyvrcholilo vývojom prvého automatického analyzátoru, čo možno považovať za prelomový bod rozvoja laboratórnej prístrojovej techniky s výrazným dopadom na ďalší rozvoj laboratórnej diagnostiky, klinickej biochémie, resp. laboratórnej medicíny (Caraway, 1973, Junas, 1975). Prvý prototyp automatického analyzátoru zostrojil Leonard

Tucker Skeggs (1918–2002) v roku 1951. Bol to jednonábový prístroj s kontinuálnym prietokom, v každej vzorke sa dalo „natvrdo“ vyšetriť 12 parametrov (Na, K, Cl, CO₂, celkové bielkoviny, albumín, Ca, ALP, celkový bilirubín, BUN, glukóza, SGOT). Analyzátor sa skladal zo vzorkovacieho taniera, čerpadla, dialyzačného kúpeľa, ohrievacieho kúpeľa, fotometra a zapisovača. Prvýkrát bol použitý v University Hospital v Clevelande.

V roku 1954 Skeggs predstavil prototyp spoločnosti Technicon Instruments, ktorá automatický analyzátor uviedla do sériovej výroby a na trh po prvýkrát v roku 1957 (Büttner a Habrich, 1987).

Vývoj klinických laboratórií v Európe a vo svete

Vstup prírodných vied do medicíny spôsobil zrod vedeckej medicíny, ktorá predtým bola vedou empiricko-eklektickou a jej výstupy spočívali na „umení“ jednotlivcov.

Vo vyspelých krajinách sa vstup vedy do medicíny stal základom nového odboru laboratórnej medicíny, v ktorej sa poznatky z výskumných laboratórií prepájali priamo na klinickú medicínu.

Zriaďovaním laboratórií v nemocniciach a ambulanciách sa biochémia stala klinickou, čiže priblížila sa k pacientovi a jeho chorobe, a naopak, klinické laboratóriá (slúžiace starostlivosti o chorých pacientov hlavne v diagnostickom procese) sa stali hlavným atribútom klinickej biochémie. Predpokladmi, ktoré umožňovali vznik takýchto laboratórií, bola idea, že výsledky laboratórnych vyšetrení môžu byť využité ako „chemické“ príznaky v medicínskom diagnostickom procese postavenom na novom koncepte choroby ako výsledku „zrodu kliniky“ na konci 18. storočia. Slovo „klinika“ pochádza z gréčtiny a doslovne znamená „vyučovanie pri posteli chorého“. Koncom 18. storočia sa pôvodný koncept „kliniky“ pretransformoval na nový vyučovací koncept štúdia medicíny založený na pozorovaní a experimente, čo malo podstatný vplyv na vývoj medicíny tohto obdobia (Büttner, 1992).

Fázy vývoja klinických laboratórií

Raná fáza vzniku klinických laboratórií (cca 1790–1840)

V roku 1791 francúzsky lekár a chemik Antoine François de Fourcroy (1755–1809) navrhol, že v nemocniciach „*má byť zriadené chemické laboratórium v blízkosti lôžkových oddelení, ktoré majú aspoň 20 alebo 30 lôžok*“. V laboratóriu sa majú podrobiť chemickej analýze „*exkréty, moč a rôzne telesné tekutiny chorého*“. Odporučil, aby tie-

to vyšetrenia vykonávali mladí lekári, ktorí mali moderné prírodovedecké vzdelanie.

V nemeckých krajinách zriadil Johann Christian Reil (1759–1813) v roku 1806 na univerzite v Halle – tzv. „*Schola clinica*“ ako „*oddelenie chemicko-fyzikálnych vyšetrovacích metód*“.

Neskôr, v roku 1810, po príchode na berlínsku univerzitu zriadil podobné aj tu, ktoré však vzhľadom na jeho náhle úmrtie existovalo iba krátky čas.

Prvé fungujúce univerzitné chemické laboratórium zriadil v roku 1826 v Giessene Justus von Liebig (1803–1873) (Obr. 5). Toto laboratórium sa stalo vzorom pre zriaďovanie ďalších podobných laboratórií (Büttner, 1992).

V tomto období došlo v klinickej medicíne vo vzťahu k chemickým vedám k rozhodujúceho zlomu. V roku 1827 Richard Bright (1789–1858) v Guy's Hospital v Londýne definoval ochorenie obličiek – neskôr nazvané ako Brightova choroba – ako charakteristickú triádu príznakov: edému, albuminúrie a granulačnej atrofie obličiek (v súčasnosti nefritída). Práve dôkaz albuminúrie sa stal vôbec prvým „chemickým“ príznakom, ktorý bol v histórii po prvýkrát priradený ku konkrétnej chorobnej jednotke (Büttner, 1994).

Fáza inštitucionalizácie klinických laboratórií (cca 1840–1855)

Už v začiatku tohto obdobia dosiahol stupeň chemického poznania organických substancií a ich chemickej analýzy taký pokrok, že vykonávanie týchto analýz začalo priťahovať pre praktickú medicínsku diagnostiku po-

zornosť ďalších vedcov, najmä chemikov a lekárov. Začali sa využívať kvantitatívne metódy analýz, čo zvyšovalo nároky na plochu laboratórnych priestorov. V nemecky hovoriacich krajinách sa pri univerzitných nemocniciach čoraz viac budovali nezávislé klinické laboratóriá, napr. vo Würzburgu, Viedni a Berlíne. Vedenie týchto laboratórií bolo v rukách prírodovedcov. Laboratóriá boli v obmedzených priestoroch, ale vďaka ich vybaveniu už bolo možné profesionálnym spôsobom zabezpečiť patologické chemické analýzy korešpondujúce so „*state of the art*“. Okrem analýz bolo úlohou laboratórií vykonávať aj praktickú výučbu lekárov a medikov vo fyziologickej a patologickej chémii (Büttner, 1992).

Fáza rozširovania klinických laboratórií (cca od r. 1855)

Hlavnými faktormi, ktoré v tomto období podporovali rozmach a rozširovanie laboratórií, boli zjavné prvé úspechy „novej“ medicíny založenej na prírodných vedách (rozvoj „vedeckej“ medicíny), rozvoj lekárskeho výskumu v rámci „patologickej fyziológie“ založený na experimente. V nemeckých krajinách sa Hermann Helmholtz (1821–1894) a Carl Ludwig (1816–1895) pokúsili vysvetľovať fyziologické deje na základe prírodných vied a chemických zákonitostí. Vo Francúzsku v tomto čase rozvíja experimentálnu fyziológiu Claude Bernard (1813–1878).

V roku 1874 bolo zriadené prvé laboratórium fyziologickej chémie v USA, ktoré bolo určené na výchovu študentov na univerzite v Yale. Pracovalo pod vedením Russela Henryho Chittendena (1856–1943).

Obr. 5. Laboratórium v Giessene založené Justusom von Liebigom v roku 1826 ako prvé univerzitné chemické laboratórium slúžiace na výučbu lekárskej chémie (podľa Schott a kol., 1994)

Klinické laboratóriá sa stali štandardnou súčasťou nemocníc a zapájali sa čiastočne aj do „vedeckej práce v rámci klinickej medicíny“. Nemocničné laboratóriá viedol klinický riaditeľ. V roku 1859 v Berlíne ustanovil Friedrich Theodor von Frerichs (1819–1885) rolu „chemického laboratórneho asistenta“ pôsobiaceho na klinike. Po roku 1890 sa začali vytvárať tzv. príručné laboratóriá („ward“ laboratories), kde sa vykonávali rutinné analýzy potrebné pre stanovenie diagnózy. Slúžili aj na výchovu mladých lekárov na klinikách (internov) a dokumentaristov („amanuenses“), ktorí zodpovedali za dokumentáciu laboratórnych testov pre pacientov. Vo Francúzsku činnosť dobre vybavených nemocničných laboratórií zabezpečovali nemocniční farmaceuti. Úlohami týchto laboratórií bol aj vývoj špecializovaných klinicko-chemických metód, patofyziologický a klinický výskum (Büttner, 1992).

Zlatý vek klinickej biochémie vo svete 1948–1960

S výnimkou fotoelektrických kolorimetrov sa laboratóriá klinickej chémie ani v roku 1948 (a na mnohých miestach i neskôr) neodlišovali v základnom vybavení od laboratórií z roku 1925. Do základného vybavenia patrili sklenené pipety, byrety, drevené stojany, lieviky, filtračný papier, fľaštičky, kadičky, vizuálne kolorimetre, centrifúgy, vodné kúpele, odsávacie zariadenia pre prchavé látky, mikroskopy, analytické váhy na váženie reagensí

a štandardov a pH metre. Jedným z najzložitejších prístrojov bol Van Slykeov volumetrický prístroj.

Dôraz bol položený na klasické (manuálne) chemické a biologické metodiky, ktoré nevyžadovali iné prístrojové vybavenie.

Po druhej svetovej vojne nastal dovtedy nevídaný rozvoj vedy, často podporovaný vládnymi príspevkami pre biomedicínsky výskum a rozvoj. Verejné zdravie sa stalo hlavným cieľom národných politík. To všetko malo veľký vplyv na rozvoj laboratórií klinickej (bio)chémie.

Roky 1948 až 1960 boli obzvlášť významné pre rozvoj inovatívnych technológií. Boli zavedené nové a lepšie metódy pre výskum mnohých chorôb, v mnohých prípadoch vedúce aj k lepšiemu liečeniu. Prelomom bolo ukončenie vývoja automatického analyzátora a jeho uvedenie na trh v USA roku 1957 (Rosenfeld, 2000).

Tento vývoj sa s istým oneskorením opakoval aj v našich krajinách.

Vývoj biochémie na Slovensku (v Československu)

Už počas prvej Československej republiky začali vznikáť na klinikách a oddeleniach, najmä interných, infekčných a chirurgických, tzv. „príručné laboratóriá“, na ktorých sa vykonávalo iba niekoľko typov vyšetrení. Prvé chemické príručné laboratórium vzniklo okolo roku 1929 na vtedy jedinej Lekárskej fakulte na Slovensku, v Brati-

Obr. 6. Prvý prototyp Skegsovo automatického analyzátora umiestneného v Univerzitetnej nemocnici v Clevelande (USA) v roku 1951 (podľa Büttner, Habrich, 1987)

slave – na Propedeutickej klinike, ktorú viedol profesor MUDr. Miloš Netoušek. Propedeutická klinika sa oddelila od I. internej kliniky v roku 1922, kde bol prednostom profesor MUDr. Kristián Hynek, ktorý neskôr odišiel do Prahy. Na Propedeutickej klinike, na ktorej pracoval aj Dr. Ladislav Dérer, založil toto príručné laboratórium nadaný asistent MUDr. František Šimer, ktorý tu, aj po získaní skúseností zo študijného pobytu v Courtald's Institute of Biochemistry v Middlesex Hospital v Londýne u profesora Charlesa Doddsa v rokoch 1929-1931, vykonával chemické vyšetrenia. Na tomto londýnskom pracovisku stážoval po roku 1937 aj prof. Jaroslav Hořejší z I. internej kliniky v Prahe,

kde bol prednostom už po roku 1931 z Bratislavy prichodivší profesor Hynek. Druhé príručné laboratórium na Slovensku založil v roku 1931 v martinskej nemocnici na Internom oddelení odchovanec bratislavskej I. internej kliniky MUDr. Ján Trokan, ktorý sa tu stal primárom oddelenia. Koncom tridsiatych rokov, ale aj v rokoch vojny, sa vytvorili vhodné podmienky pre rozvoj laboratórnej práce a výskumu v Penzijnom ústave súkromných úradníkov v Novom Smokovci, kde pôsobili Dr. František Böhm, Dr. Leo Feldmann a Dr. Viliam Thurzo (Junas, 1988, Hořejší, 1995, OLÚ N. Smokovec, 1994, Varsik, 1969, Falisová, 2010).

Po skončení II. svetovej vojny vznikali vo väčšom poč-

Laboratórne vyšetrenia praktického lekára.

MUDr. Korec a MUDr. V. Thurzo.

Najpotrebnejší inventár:

1. Stôl so zásuvkami a poličkou.
2. Liehový alebo plynový kahan.
3. Vodná výlevka.
4. Ručná alebo malá elektrická centrifúga.
5. Mikroskop s objektívom imerzným.
6. Podložné a krycie skielka.
7. Chemické skúmavky (asi 100 kusov).
8. Kónické centrifugačné skúmavky.
9. Skúmavky na posielanie krvi.
10. Stojan s pipetami na vyšetrenie sedimentácie krvinky.
11. Poháre na moč.
12. Stojan na skúmavky.
13. Odmerné valce 50, 100, 500 a 2500 ccm.
14. Filtračný papier.
15. Sklené lieviky.
16. Lakmusový papier.
17. Kliešte na skúmavky.
18. Kecky na umývanie skúmaviek.

Rutinné vyšetrenie moču:

Pri vyšetrení moču postupujeme podľa tejto schémy:

1. Vyšetrenie neozbrojeným okom:
 - a) farba moču
 - b) vzhľad sedimentu
2. Reakcia na lakmus.
3. Skúška na bielkoviny; keď je pozitívna, 4. vyšetrenie sedimentu.
5. Skúška na redukujúce látky (cukor); keď je pozitívna.
6. skúška na acetónové látky.
7. Skúška na urobilín a urobilinogén.
8. Skúška na indikán.
9. Kvalitatívny test na chloridy.

Ad. 1. Farba: normálne bledožltá až hnedastá.

Farba patolog.: ružovočervená (krv)
 bezfarebný moč: diabetes.
 hnedočierna (krv)
 hnedá (žlt. farbivá).

Zápach: ovocný pri diabetes mellitus.
 épavkový pri hnilobe.

Čerstvo vymočený normálny moč býva číry; keď stojí, vykúšia sa z neho soli, ktoré bývajú veľmi hojné pri horúčkovitých onemocneniach: sedimentum lateciturum.

Obr. 7. Kapitola „Laboratórne vyšetrenia praktického lekára“
 z 2. vydania Vademéka slovenského lekára z roku 1949

te ďalšie príručné laboratória najmä v etablovaných, ale aj v novovznikajúcich nemocniciach, ako aj v ústavoch pre liečbu tuberkulózy. V tom čase tieto ústavy disponovali rozsiahlym lôžkovým fondom, pretože tuberkulóza patrila medzi najrozšírenejšie choroby s najväčšou úmrtnosťou a laboratórne vyšetrenia na jej diagnostiku boli nevyhnutné. Stále však spektrum vyšetrovaných metód nebolo veľké, ako to možno dedukovať aj z vtedajšej odbornej literatúry, napr. z Vademéka slovenského lekára vydaného v roku 1943 alebo z jeho neskoršieho vydania z roku 1949, kde kapitolu laboratórne vyšetrenia pre praktických lekárov napísali MUDr. Rudolf Korec, prvý vedúci Oddelenia biochémie v rámci Ústavu pre lekársku chémiu na LF UK v Bratislave (neskôr odišiel na novovznikajúcu Lekársku fakultu do Košíc) a MUDr. Viliam Thurzo, predtým pôsobiaci v Novom Smokovci, neskôr zakladateľ, riaditeľ a vedecký pracovník Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave.

Asistent Dr. Rudolf Korec začal v roku 1949 s výučbou predmetu biochémia. Neskôr, v roku 1955, už počas pôsobenia na Lekárskej fakulte v Košiciach, napísal prvú slovenskú klinickobiochemickú monografiu „Metabolizmus“.

Po odchode Dr. Korca v roku 1949 prebral vedenie Ústavu lekárskej chémie doc. T. R. Niederland, ktorý sa vrátil zo štipendijného pobytu vo farmakobiochemickom laboratóriu Washingtonskej univerzity v St. Louis (USA), kde pracoval pod vedením manželov Coriovcov, nositeľov Nobelovej ceny. Tam sa zoznámil s princípmi „dynamickej“ biochémie, ktoré potom uplatňoval aj pri založení Ústavu pre všeobecnú a klinickú biochémiu na LF UK v Bratislave (1952), ktorý bol prvým takéhoto zamerania v celom Československu. T. R. Niederland napísal i prvé učebné texty z oboch predmetov pre lekárov. Neskôr napísal i skriptá z klinickej biochémie pre farmaceutov, čím vytvoril neskorší základ pre prácu farmaceuta ako analytika v laboratóriách biochémie (Obr. 8), (Čársky, 2017).

V roku 1953 predložil T. R. Niederland na Vedeckej rade Ministerstva zdravotníctva v Prahe návrh na založenie nového odboru – klinickej biochémie (vtedy ešte inkorporovanej do tzv. klinických vyšetrovacích metód) – ako „objektívizácia medicíny pomocou diagnostických metód a chemických látok v organizme – telu vlastných, i tých, ktoré do neho vstupujú“ (Čársky, 2017).

Prvou atestovanou klinickou biochemičkou v rámci celého Československa a aj prvou docentkou v tomto odbore sa stala neskoršia profesorka MUDr. Eva Brixová v Bratislave ako jedna zo spolupracovníčok doc. Nieder-

landa z tzv. hepatologickej skupiny Niederlandovej vedeckej školy (Kupčová, 2017).

Vytvorením nového medicínskeho odboru a jeho inkorporácie do klinickej medicíny vytvoril doc. Niederland podmienky pre jeho rozvoj v nemocničných laboratóriách, dovtedy ešte príručných, ktoré boli roztrúsené v rámci viacerých lôžkových oddelení nemocníc.

S nárastom požiadaviek na laboratórne vyšetrenia a potrebou špecializovať sa na tieto činnosti dochádza neskôr k centralizácii príručných laboratórií v rámci jednej nemocnice. Prvé centrálné laboratórium na Slovensku, po vzore prvého takéhoto laboratória založeného profesorom Jiřím Homolkom v roku 1948 vo vtedajšej Detskej nemocnici v Prahe na Karlove, založil v Trenčíne odborný lekár-pediatier prim. MUDr. Zdenko Cicvárek 15. 11. 1956. Vzniklo zlúčením mnohých príručných laboratórií, ktoré dovtedy boli dislokované pri niektorých klinických oddeleniach (detské, interné, neurologické) (Jaroš, 2012, Masopust, n. d.).

Obr. 8. Skriptá „Základy klinickej biochémie“ pre farmaceutov od prof. T. R. Niederlanda

V Trenčíne 30. 11. 1956 vznikol aj Slovenský ústav pre doškolovanie lekárov, ktorý sa stal základom slovenského postgraduálneho vyučovania ako predchodca súčasnej Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Od zrodu dodnes tamojšie oddelenie klinickej biochémie zabezpečuje odbornú výchovu zdravotných laborantov v Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne.

Druhé centrálné laboratórium vzniklo v roku 1957 v Banskej Bystrici, kde pôsobil prim. MUDr. Emil Bielik (Kothaj, Šinkovič, 1997). Neskôr vznikali centrálné biochemické laboratória i v ďalších slovenských nemocniciach.

Na báze centrálnych laboratórií sa na pokyn doc. Niederlanda začali budovať na Slovensku oddelenia klinickej biochémie s tým, že v každom okrese bol na oddelení (väčšinou) prvoatestovaný internista, prípadne pediater alebo ftizeológ. Všetci títo lekári sa po absolvovaní školení v Trenčíne, B. Bystrici a v Bratislave podrobili atestačnej skúške – ešte pod názvom laboratórne vyšetrovacie metódy – v roku 1958 na Katedre klinickej biochémie, kde hlavnými skúšajúcimi boli prof. Niederland, prof. Brixová, prof. Gvozdják a prof. Dzúrik. Takto boli atestovanými klinickými biochemikmi obsadené prakticky všetky okresné klinicko-biochemické laboratória (Vítek a kol., 2009).

V roku 1962 sa klinická biochémia etablovala ako nadstavbový medicínsky odbor vnútorného lekárstva alebo pediatrie. Názov odboru „klinická biochémia“ bol v Československu prijatý konsenzuálne vtedajšími autoritami, i keď vo svete sa bežnejšie používal názov „klinická chémia“, resp. „patologická biochémia“ (Homolka, 1988).

Lekári centrálnych laboratórií, resp. oddelení klinickej biochémie (zväčša internisti), si pre nárast analytickej práce v laboratóriu prizývali spolupracovníkov zbehlých v analytickej chémii – farmaceutov, chemikov, prírodovedcov, ale aj laborantov, ktorých výučba už prebiehala v Trenčíne. Takúto jednotnú organizáciu laboratórnej práce v rámci socialistického zdravotníctva zhrnula koncepcia klinickej biochémie z roku 1973.

Klinická biochémia sa stala základným medicínskym odborom a Česká a Slovenská spoločnosť klinickej biochémie začali od r. 1972 vydávať vlastný časopis *Biochemia clinica bohemoslovaca*, ktorý sa zaoberal odbornými, metodologickými a organizačnými problémami tohto odboru.

V laboratóriách sa až do konca 70-tych, resp. začiatku 80-tych rokov 20. storočia využívali manuálne metodiky, ktoré pri svojom vývoji a aplikovaní vyžadovali veľa kreativity a analytickej zručnosti.

Vývoj v 80-tych rokoch postupne viedol od ústupu manuálnych metodík k prechodu na poloautomatizované mikrometódy a vyvrcholil nástupom automatických analyzátorov, ktoré od podstaty – aj s nástupom informatizácie – zmenili charakter dovtedajšej laboratórnej práce.

Prvý automatický analyzátor s kapacitou 1000 vzoriek za pracovnú zmenu bol spustený do prevádzky na Oddelení klinickej biochémie v Košiciach v roku 1971, teda so 14-ročným oneskorením voči nasadeniu automatických analyzátorov v USA (Molčányiová, 2013).

„Zlatý vek“ klinickej biochémie na Slovensku vrcholil v 80. až 90-tych rokoch 20. storočia. V tom čase vychádzali knižne základné diela klinickej biochémie a bola vytvorená inovovaná koncepcia klinickej biochémie. Zo základných diel možno spomenúť najmä príručky zostavené profesorom MUDr. Rastislavom Dzúrikom, DrSc. s kolektívom autorov: „Poruchy vnútorného prostredia“ (1984), „Štandardná klinickobiochemická diagnostika“ (1990) a pod egidou Ministerstva zdravotníctva SR prvé slovenské „Štandardné diagnostické postupy“ (1998), v ktorých kapitulu „Klinická biochémia“ koordinoval doc. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc.

Inovovanú koncepciu odboru klinická biochémia v roku 1996 na MZ SR obhájil vtedajší hlavný odborník MZ SR MUDr. Jozef Turay, ktorý pri tom spolupracoval s vedúcim Katedry klinickej biochémie na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave prof. MUDr. Ivanom Pecháňom, DrSc., ktorý bol v tom čase aj prezidentom Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie.

Výučba klinickej biochémie v tom čase prebiehala iba v rámci postgraduálneho atestačného štúdia na vtedajšom ILF, nie však v pregraduálnom štúdiu na lekárskech fakultách.

V rámci praktickej činnosti odboru dochádzalo na oddeleniach klinickej biochémie popri vývoji a aplikáciách nových metodík čoraz viac aj k posilňovaniu analytického elementu reprezentovaného analytikmi (chemici, farmaceuti, prírodovedci), čo v polovici 90-tych rokov vyústilo k paritnému zloženiu volených výborov Slovenskej spoločnosti klinickej biochémie, dovtedy s prevahou lekárskej zložky.

Rýchly vývoj v druhej polovici 90-tych rokov priniesol do laboratórnej práce procesy integrácie, konsolidácie, centralizácie, informatizácie a robotizácie, ktoré sa stali organizačnými paradigmami laboratórnej medicíny.

Práve viacerí biochemici z odboru klinickej biochémie naskočili na vlak tohto rýchleho technologického rozvoja,

ktorý v poslednom období začal predbiehať „konzervatívnu“ klinickú medicínu, a začali iniciovať a podporovať rozvoj laboratórnej medicíny na Slovensku. Medzi jej prvých iniciátorov a spoluzakladateľov patria prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA, doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc., dipl. Ing. Michal Farkaš a MUDr. Anna Porubenová, MPH.

Po zániku časopisu *Biochemia clinica bohemoslova*ca v roku 1992 iniciovali MUDr. G. Kováč a MUDr. Peter Sečník, st. vznik nového časopisu *Diagnóza* so zameraním na spoluprácu klinických a paraklinických odborov. Časopis vychádzal v rokoch 1994–2002.

Slovenská spoločnosť klinickej biochémie začala v roku 1996 vydávať svoj oficiálny časopis *Laboratórna diagnostika*, ktorý vychádza dodnes. Jeho zakladateľom a prvým vedúcim redakčnej rady bol Ing. Pavel Blažíček, CSc. z Oddelenia klinických laboratórií Nemocnice Ministerstva obrany v Bratislave.

ZÁVER

V prehľadovom článku sú v stručnosti popísané základné historické míľniky vývoja laboratórnej a klinickej (bio)chémie vo svete a na Slovensku s prihliadnutím na dlhoročný spoločný vývoj českej a slovenskej biochémie.

Hodnotenie aktuálneho vývoja klinickej biochémie v 21. storočí už patrí skôr do súčasnosti ako do historického kontextu, ktoré si v budúcnosti istotne nájde svoje miesto na stránkach odborných periodík, resp. publikovaných prác.

Podakovanie

Autor vyslovuje veľkú vďaku Ing. Vladimírovi Heribanovi, PhD., MBA, MSc. za lektorskú spoluprácu a cenné rady, doplnky a pripomienky pri príprave finálnej verzie tohto článku.

LITERATÚRA

1. Bína, J. (ed.) (1980): *Malá encyklopédia chémie*. Bratislava, Obzor, 2. vyd., 816 s.
2. Büttner, J. (1980): From chemistry of life to chemistry of disease: The rise of clinical biochemistry. *Clin. Biochem.*, vol. 13, č. 5., s. 232–235.
3. Büttner, J., Habrich, Ch. (1987): *Roots of clinical chemistry*. Darmstadt, GIT Verlag GmbH, 158 p., ISBN 3-921956-67-6.
4. Büttner, J. (1992): The origin of clinical laboratories. *Eur. J. Clin. Chem. Clin. Biochem.*, vol. 30, s. 585–593.
5. Büttner, J. (1994): Clinical chemistry as scientific discipline: Historical perspectives. *Clin. Chim. Acta*, 232, s. 1–9.
6. Caraway, W. T. (1973): The scientific development of clinical chemistry to 1948. *Clin. Chem.*, vol. 18, No. 4, s. 373–383.
7. Čársky, J. (2017): III. interná klinika LF UK v histórii biochemickej objektivizácie medicíny na Slovensku. In Mojtó, V. (2017): 60. výročie III. internej kliniky LF UK a UNB v Bratislave. *História a súčasnosť*. Bratislava: PROMO, s. r. o., 1. vyd., 152 s., ISBN 978-80-972577-0-5.
8. Černý, R. (2016): Vznik biochemie a vznik biochemických spoločností. Část 1. In *Bulletin ČSBMB*, roč. 44, č. 2, s. 28–37. Praha, Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii. Dostupné na: https://www.csmbm.cz/bulletin/2016_2.pdf (cit. 13. 9. 2022).
9. Deichmann, U., Wenkel, S. (2022): Neuberger, Carl Alexander. *Complete Dictionary of Scientific Biography*. Encyclopedia.com. 25. Aug. 2022. Dostupné na <https://www.encyclopedia.com/science/dictionaries-thesauruses-pictures-and-press-releases/neuberger-carl-alexander> (cit. 11. 9. 2022).
10. Falisová, A. (2010): *Lekári na Slovensku do roku 2000*. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1. vyd., 425 s., ISBN 978-80-224-1166-0.
11. Foltá, J., Nový, L. (1981): *Dejiny prírodných vied v dátach*. Bratislava, Smena, 1. vyd., 381 s.
12. Homolka, J. (1988): Rozvoj klinickej biochemie v posledných čtyřiceti letech. *Biochem. Clin. Bohemoslov.*, roč. 17, č. 1, s. 1–3.
13. Hořejší, J. (1995): Jak u nás začínala a vyvíjela se klinická biochemie. *Klin. Biochem. Metab.*, 3(24), č. 1. s. 49–51.
14. Jaroš, F. (2012): *Z dejín trenčianskeho zdravotníctva, Kap. Oddelenie klinickej biochémie*. Martin, Osveta, 2012, 1. vyd., 157 s., ISBN 978-80-8063-374-5.
15. Junas, J. (1975): *Prehľad dejín lekárstva*. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 1. vyd., 200 s.
16. Junas, J. (1988): *100 rokov martinskej nemocnice*. Martin, Vydavateľstvo Osveta, 1. vyd., 160 s. 24 s. far.
17. Kothaj, P., Šinkovič, L. (1997): *Nemocnica F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici: od minulosti po súčasnosť: 1901–1947–1997. Kap. Oddelenie klinickej biochémie*. Dunajská Streda, R. G. T.PRESS & SIMPRESS, 1. vyd., 65 s., ISBN 80-967779-0-4.
18. Kupčová, V. (2017): Prof. MUDr. Eva Brixová, DrSc. In Mojtó, V. (2017): 60. výročie III. internej kliniky LF UK a UNB

- v Bratislave. *História a súčasnosť*. Bratislava: PROMO, s. r. o, 1. vyd., 152 s., ISBN 978-80-972577-0-5.
19. **Kricka, L. J., Savory, J. (2011)**: A guide to the history of clinical chemistry. *Clin. Chem.*, 57: 8, s. 1118–1126.
20. **López-Burillo, S. (2012)**: Biochemistry on history of medicine. In **Vojteková, I. et al. (eds.) (2012)**: *Fragmenty z dejín medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny*. Bratislava, Kancelária WHO na Slovensku, 1. vyd., 284 s., ISBN 978-80-970574-1-1.
21. **Masopust, J. (n. d.)**: *Jak jsem prožíval 50 let v oboru klinické biochemie*. Dostupné na: <http://stara.cskb.cz/res/file/50let/Masopust.pdf> (cit. 11. 9. 2022).
22. **Molčányiová, A. (2013)**: Oddelenie klinickej biochémie, Rastislavova 43, s. 434–437. In **Mydlík, M., Vajó, J. (eds.) (2013)**: *História Univerzitetnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach*. Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 1. vyd., doplnené a upravené, 472 s., ISBN 978-8152-082-2.
23. **OLÚRCH Nový Smokovec – 70 rokov (1995)**: Vydal Odborný liečebný ústav respiračných chorôb Nový Smokovec, 1995, 42 s.
24. **Schmidt, V. (1986)**: Ivar Christian Bang (1869–1918), founder of modern clinical microchemistry. *Clin. Chem.*, Vol. 32, no. 1, s. 213–215.
25. **Polarografie (2022)**: Dostupné na: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Polarografie> (cit. 13. 9. 2022).
26. **Rosenfeld, L. (2000)**: A golden age of clinical chemistry: 1948–1960. *Clin. Chem., Oct.*; 46, (10), s. 1705–1714.
27. **Sedláčková, E., Hlávková, Z. (1995)**: *Spríevodca dejinami medicíny*. Bratislava, JAGA, 1. vyd. 120 s., ISBN 80-85506-34-3.
28. **Singh, P., Batra, H. S., Naithani, M. (2004)**: History of biochemistry. *Bull. Indian. Inst. Hist. Med. Hyderabad*, Jan–Jun; 34(1): p. 75–86.
29. **Schott, H. et al. (1994)**: *Kronika medicíny*. Bratislava, Fortuna Print, 1. slov. vyd., 647 s., ISBN 8071530816 (viaz.).
30. **Škárka, B., Ferenčík, M. (1981)**: *Biochémiá*. Bratislava, Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1. vyd., 640 s.
31. **Valovičová, E. (2022)**: Korene laboratórnej medicíny a reminiscencie na klinickú biochémiu. *Laboratórna Diagnostika*, roč. XXVII, č. 1, s. 18–26.
32. **Varsik, B. (1969)**: *50 rokov Univerzity Komenského v Bratislave*. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 1. vyd., 632 s. 48 p.
33. **Vítek, P. a kol. (eds.) (2009)**: *Liptovská nemocnica s poliklinikou – dejiny a súčasnosť*. Kap. Oddelenie klinickej biochémie. Liptovský Mikuláš, Liptovská nemocnica s poliklinikou, 1. vyd., 116 s., ISBN 978-80-970152-9-9.